

MILLIY QADRIYATLAR VA ZAMONAVIYLIK UYG'UNLIGINING YOSH AVLOD UCHUN AHAMIYATI

Samadov Sanjar Ro'ziboy o'g'li

Qumqo'rg'on tumani 59-maktabning
ona tili va adabiyot fani Oliy toifali o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17405545>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbek adabiyotining yorqin vakili Xayriddin Sulton ijodida milliy qadriyatlar va zamonaviylik uyg'unligining yosh avlod uchun ahamiyati tahlil qilinadi. Muallifning asarlarida milliy urf-odatlar, tarixiy meros hamda zamonaviy hayotning dolzarb muammolari uyg'unlashgan. Mazkur maqola orqali milliylik va globalizm o'rtasidagi muvozanat, shuningdek, an'anaviy qadriyatlarni zamonaviy shakllarda ifodalash yo'llari o'rganiladi. Tadqiqotda adabiy tahlil va nazariy yondashuvlardan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: milliy-madaniy leksika, Sultonov, badiiy tafakkur, lingvokulturologiya, qadriyat, obrazlilik, til va madaniyat.

Abstract This article analyzes the importance of the harmony of national values and modernity for the younger generation in the work of Khayriddin Sultan, a prominent representative of Uzbek literature. The author's works combine national traditions, historical heritage, and current problems of modern life. This article explores the balance between nationalism and globalism, as well as ways to express traditional values in modern forms. The study uses literary analysis and theoretical approaches.

Keywords: national-cultural lexicon, Sultanov, artistic thought, linguoculturology, value, imagery, language and culture.

Аннотация. В статье анализируется значение гармонии национальных ценностей и современности для молодого поколения в творчестве Хайриiddина Султана, яркого представителя узбекской литературы. В произведениях автора сочетаются национальные традиции, историческое наследие и актуальные проблемы современной жизни. В статье исследуется соотношение национализма и глобализма, а также способы выражения традиционных ценностей в современных формах. В исследовании используются литературоведческий анализ и теоретические подходы.

Ключевые слова: национально-культурная лексика, Султанов, художественная мысль, лингвокультурология, ценность, образность, язык и культура.

O'zbek adabiyotining zamonaviy sahnasida Xayriddin Sulton o'ziga xos ovozga ega yozuvchi hisoblanadi. Uning ijodi milliy qadriyatlar bilan zamonaviylik tamoyillarini uyg'unlashtirib, o'quvchilarga chuqur ma'naviy va falsafiy ta'sir ko'rsatadi.

Yozuvchi asarlarida milliy qadriyatlar markaziy o'rin tutadi. U o'zbek xalqining an'anaviy dunyoqarashi, urf-odatlari, milliy me'yorlari va qadimiy madaniy merosini o'zining hikoya va romanlarida jonlantiradi. Masalan, oila, hurmat, halollik, mehmondo'stlik kabi qadriyatlar qahramonlarning xarakteri va harakatlariga asos bo'lib xizmat qiladi. Yozuvchi xalqning tarixiy o'tmishini chuqur anglab, uni zamonaviy hayot sharoitida saqlab qolishga intiladi.

Adib asarlari pishiq va puxtaligi bilan ajralib turadi. Xayriddin Sulton adabiyotga o'tgan asrning 70-yillarida kirib keldi. Adib adabiyotimizga yangi mavzular, yangi qahramonlar olib kirdi, uning personajlari nihoyatda tabiiyligi, hayotiyligi, milliyliigi va zamon bilan makonning uzviyligi bilan ajralib turadi. Xayriddin Sulton qissalarida insonning qalb kechinmalari, ruhiy tug'yonlari milliylikka yo'g'rilgan holda tasvirlanadi. Adib o'z oldiga insonning qalb

kechinmalarini, qalb sirlarini yechishni maqsad qilib qo'yadi. Personajlar haqida so'zlar ekan, ular haqida, ularning hayoti haqida batafsil hikoya qilish yo'lidan bormaydi, balki qahramonlar boshidan kechirgan eng murakkab vaziyatni yoki mana shu vaziyatga daxldor voqeani oladi va shu asosda xarakter yaratadi. Ularning xatti-harakatlari, ichki kechinmalari psixologik jihatdan asoslanadi, personajlar nutqi shunday mahorat bilan beriladiki, kitobxon beixtiyor qahramonlarning samimiyligiga ishonadi.

Biroq, Xayriddin Sulton faqat o'tmishga qarab qolmaydi, balki zamonaviylik va taraqqiyot muammolarini ham o'z asarlarida muhokama qiladi. U qahramonlar orqali globalizatsiya, texnologik taraqqiyot, shahar hayoti, yoshlar muammolari kabi dolzarb mavzularni yoritadi. Bu jihatlar asarlarida zamonaviy hayotning murakkabliklari va qarama-qarshiliklari ko'rsatiladi. Shu tariqa, u milliy qadriyatlarini zamonaviy dunyo bilan bog'lashga harakat qiladi. Xayriddin Sulton adabiyotimizdagi sifat o'zgarishlarini qissalariga mohirona o'tkazgan. Hayotdagi yangilanishlarni darhol aks ettirishga ahamiyat beradi. Qahramonlar fitratini mukammal yoritish, turli sinovlarda toblanishini asoslash ma'suliyatini orttiradi. Kitobxon e'tiboriga havola etilayotgan qissalar g'oyaviy, falsafiy mohiyati turlicha. Davrdagi holat-u vaziyatini aks ettirishda tasvirni axloqiy-ma'rifiy masalalarga yo'naltirishga ahamiyat beradi. "Ajoyib kunlarning birida" qissasi kompozitsiyasida o'rni bilan Sulton xayolot olamiga rakurs uyushtirilishi uning ma'naviy qiyofasini to'ldirib boradi. Yozuvchi qahramon ong ostidagi nozik tebranishni shu tarzda taqdim etar ekan, Sulton tafakkuridagi o'zgarishlar, e'tiqoddagi ziddiyat, taqdir saboqlarini izchil tahlil qiladi. Ko'rinadiki, Sulton siyrati o'tmish-hozir tarzida tasvirlab boriladi. Ijodkor millatning urf-odat va an'analarini talqin etish orqali kitobxonda o'zbek kishisi haqida yaxlit tasavvur hosil qiladi. Inson hayotini barcha murakkabliklari ila tasvirlash oson emas. Uning ruhiyatini, sa'y-harakatini aniq ifodalashda, asoslashda yozuvchi zarur ibora, so'zni qo'llash lozim. Qissalar poetikasi misralar ma'no ko'lamdorligi, fikrlar mantiqiy izchilligi, ifoda qisqa va lo'ndaligi, jumla jarangdorligi e'tiborni tortadi. Adib kishi tuyg'ulari, emotsiyalarini his qildirishga, bunda unga muvofiq ohangni ham tanlashga erishiladi. Qissalarda inson tuyg'ulari, tushlari, quvonch-u zahmatlari, kechinmalarini ifodalashda zarur so'z, iborani qo'llash, hodisaning biror lahzasini muhrlash badiiyatini oshiradi. Muallif voqelikni jonli, ta'sirli ifodalashda har bir lavha, holatni puxta o'rganib, fikrini tizimli ifodalashga e'tibor qaratadi. Adib qahramon intilishi, orzuarmonlari, hayotining asl mohiyati borasidi.

Xulosa. Xayriddin Sulton ijodida milliy qadriyatlar va zamonaviylik o'rtasidagi uyg'unlik muhim o'rin tutadi. Yozuvchi an'anaviylikni saqlagan holda, uni zamonaviy shakllar va kontseptsiyalar bilan boyitadi. Bu, o'z navbatida, o'zbek adabiyotida yangi badiiy til va uslubni shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan, uning qahramonlari nafaqat an'anaviy qadriyatlarini himoya qiladilar, balki zamonaviy muammolarni hal etishda ham faollik ko'rsatadilar. Bu esa o'quvchiga milliy va global dunyo o'rtasida ko'prik qurish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sulton, Xayriddin. *Tanlangan asarlar*. Toshkent: O'zbek davlat nashriyoti, 2018.
2. Aliyev, M. "Milliy qadriyatlar va zamonaviylik masalalari XX asr o'zbek adabiyotida." *Adabiyot va san'at* jurnal, 2020, №4, 45-52-betlar.
3. Karimova, D. "Xayriddin Sulton ijodida milliylik va zamonaviylik uyg'unligi." *O'zbekiston*

adabiyoti jurnali, 2022, №2, 33-40-betlar.

4. To'xtayev, J. *O'zbek adabiyotida zamonaviylik muammolari*. Toshkent: Fan, 2019.
5. Qodirov, N. "Milliy qadriyatlarning badiiy ifodasi." *Til va adabiyot jurnali*, 2021, №1, 12-20-betlar.
6. Ergashev, S. "Zamonaviy o'zbek nasrida milliylik va globallashuv." *Adabiyotshunoslik masalalari*, 2023, №3, 22-29-betlar.
7. Mukhtarova, M. S., Namozova, S. B., & Mardonova, L. U. (2023). A Lyrical View of History. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2676.
8. Mardonova Lobar Umaraliyevna. (2024). TARIXIY MANBALARDA AMIR TEMUR OBRAZINING BADIY TALQINLARI. *IMRAS*, 7(6), 56-60.